

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

CONTEXTUALIZADO A NANOCIÊNCIA EM ALUNOS DE ENSINO MÉDIO DE MANAUS

Andrey Marcos Pinho da Silva
Universidade Federal do Amazonas – UFAM

E-mail para contato: andreymarcos@ufam.edu.br

Eixo Temático: Química: Políticas e Práticas no Ensino
DOI: 10.5281/zenodo.11227302

RESUMO

Nos últimos anos, o avanço tecnológico na ciência e nanotecnologia tem sido extraordinário. No entanto, essa contextualização muitas vezes é negligenciada no ensino médio, um momento crucial para despertar o interesse dos alunos nas ciências. A inclusão de temas de nanociência e nanotecnologia pode engajar os alunos e mostrar suas aplicações práticas, desde dispositivos eletrônicos a novos tratamentos médicos. Esses campos interdisciplinares permitem integrar conceitos de física, química, biologia e engenharia, ajudando os alunos a verem a conexão entre diferentes áreas do conhecimento. Introduzir esses temas de forma acessível e envolvente pode estimular a curiosidade científica, desenvolver habilidades como pensamento crítico e trabalho em equipe, e preparar os alunos para os desafios do mundo moderno. A metodologia da atividade incluiu definir objetivos educacionais, desenvolver conteúdo sobre conceitos básicos de nanociências e nanotecnologia, planejar uma explanação detalhada, realizar a apresentação em sala de aula, aplicar um questionário de avaliação e analisar os resultados. A pesquisa mostrou que 55% dos alunos já tinham algum conhecimento sobre nanotecnologia e 52% afirmaram que os experimentos ajudaram na compreensão. Todos reconheceram a presença da nanotecnologia em seu cotidiano, especialmente em dispositivos eletrônicos. Além disso, 95% consideraram a nanotecnologia importante para a sociedade. Esses resultados evidenciam a necessidade de integrar mais conteúdos de nanotecnologia nos currículos acadêmicos, aprofundando o conhecimento e despertando o interesse dos alunos por essa área promissora.

Palavras-chave: Nanotecnologia. Ensino Médio. Manaus.

1. INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico nos últimos anos é extraordinário na ciência e nanotecnologia. Essa área multidisciplinar promete revolucionar não apenas a maneira como entendemos e interagimos no mundo. No entanto, apesar da crescente importância e aplicabilidade desses campos da ciência a sua contextualização no ensino médio muitas vezes é negligenciada. O ensino médio representa um momento crucial no desenvolvimento intelectual e acadêmico dos estudantes, e é fundamental despertar o interesse deles nas ciências desde cedo.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Nesse contexto, a inclusão de temas relacionados à nanociência e nanotecnologia pode ser uma estratégia poderosa para engajar os alunos e inspirá-los a explorar o vasto mundo das ciências. É importante destacar que a nanociência e a nanotecnologia não são apenas campos de estudo distantes e abstratos, mas têm aplicações práticas e tangíveis em diversas áreas da vida cotidiana. Desde dispositivos eletrônicos mais eficientes e resistentes até novas formas de tratamento médico e diagnóstico, as possibilidades oferecidas por essas disciplinas são vastas e impactantes. Além disso, a natureza interdisciplinar da nanociência e nanotecnologia as torna um terreno fértil para a integração de conceitos de física, química, biologia e engenharia. Isso permite que os alunos percebam a conexão entre diferentes áreas do conhecimento e compreendam como elas se combinam para impulsionar a inovação e o progresso científico. Ao introduzir esses temas de forma acessível e envolvente no currículo do ensino médio, os educadores podem despertar a curiosidade dos alunos e incentivá-los a explorar questões científicas de maneira mais profunda e reflexiva. Além disso, ao fornecer oportunidades práticas de experimentação e pesquisa, os estudantes podem desenvolver habilidades essenciais, como pensamento crítico, resolução de problemas e trabalho em equipe. Portanto, a contextualização de assuntos de nanociências e nanotecnologia no ensino médio não apenas enriquece o currículo escolar, mas também prepara os alunos para enfrentar os desafios e oportunidades do mundo moderno. Ao oferecer uma visão fascinante e relevante do futuro da ciência e da tecnologia a, podemos inspirar a próxima geração de cientistas, engenheiros e inovadores a moldar um mundo melhor e mais sustentável. DINIZ (2022); ERNADO, et al., 2019; GRATTAS et al., 2012; LOURENÇO, A. B. 2017).

2. METODOLOGIA

2.1 Definição dos objetivos da atividade: O primeiro passo é estabelecer os objetivos educacionais da atividade, que incluem familiarizar os alunos com os conceitos básicos de nanociências e nanotecnologia, destacar suas aplicações práticas e instigar o interesse dos alunos nas ciências.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2.2 Desenvolvimento do conteúdo: Com base nos objetivos estabelecidos, o conteúdo da explanação será elaborado. Isso inclui uma introdução aos conceitos de escala nanométrica, propriedades e fenômenos nanoscópicos, e exemplos de aplicações em diversas áreas, como medicina, eletrônica e materiais.

2.3 Planejamento da explanação: Será elaborado um plano detalhado para a explanação em sala de aula, considerando a duração da atividade, os recursos necessários (como apresentações visuais, demonstrações práticas, vídeos etc.) e a sequência lógica de tópicos a serem abordados.

2.4 Realização da explanação em sala de aula: A explanação dos conceitos de nanociências e nanotecnologia será conduzida em sala de aula pelo professor responsável, utilizando o plano elaborado anteriormente. Durante a explanação, os alunos serão incentivados a fazer perguntas e participar ativamente da discussão.

2.5 Aplicação do questionário: Após a explanação, os alunos serão convidados a completar um questionário elaborado especificamente para avaliar a compreensão dos conceitos apresentados e o nível de interesse despertado pela atividade. O questionário consistirá em perguntas de múltipla escolha, questões dissertativas e escalas de avaliação de interesse.

2.6 Análise dos resultados: Os dados coletados por meio do questionário serão analisados para avaliar o impacto da explanação dos conceitos de nanociências e nanotecnologia nos alunos. Isso incluirá a análise quantitativa das respostas às perguntas de múltipla escolha e a análise qualitativa das respostas dissertativas e das escalas de avaliação de interesse.

2.7 Discussão dos resultados e conclusões: Com base na análise dos resultados, serão discutidas as conclusões da atividade, incluindo insights sobre o nível de compreensão dos alunos, o grau de interesse despertado e possíveis áreas de melhoria para atividades futuras. Essas conclusões serão utilizadas para orientar o desenvolvimento de estratégias educacionais mais eficazes no ensino de nanociências e nanotecnologia no ensino médio.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3. RESULTADO E DISCUSSOES

Os participantes do Programa de Atividade Curricular de Extensão (PACE) – Nanociência, sob a orientação do professor Andrey Marcos Pinho, do departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), conduziram uma pesquisa inicial. Durante essa pesquisa, foram apresentados aos alunos alguns dados considerados essenciais para a realização de uma comparação de qualidade.

Foram analisados cerca de 38 alunos, e constatou-se que 55% já tinham ouvido falar sobre nanotecnologia. Em seguida, aproximadamente 18% dos alunos não tinham conhecimento do assunto e, por fim, 3% dos alunos não conheciam o tema e não tinham interesse. Portanto, a conclusão desta pesquisa foi que a maioria dos estudantes tinha conhecimento sobre a Nanociência. A segunda pergunta foi relacionada ao nível de conhecimento pessoal de cada um sobre o assunto.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Foi verificado que cerca de 52% dos alunos afirmaram que os experimentos ajudaram a compreender o assunto e que desejam aprender mais sobre ele. Aproximadamente 45% dos alunos entenderam o conteúdo, mas não têm interesse em se aprofundar. Por fim, 3% dos alunos declararam que não entenderam nada.

A terceira pergunta estava relacionada à presença da nanotecnologia no cotidiano. Todos os alunos (100%) reconheceram a presença da nanotecnologia em suas vidas diárias, especialmente em celulares e computadores.

A quarta pergunta abordava a utilidade do conteúdo na formação acadêmica dos alunos. Cerca de 53% consideraram o conteúdo útil para sua formação acadêmica porque gostam de inovações tecnológicas. Aproximadamente 39% acharam a informação útil apenas como conhecimento geral, e 8% acharam a informação útil e expressaram interesse em trabalhar na área.

A última pergunta foi discursiva e tratava da importância da nanotecnologia na sociedade. As respostas foram classificadas em três categorias: importante, não importante e sem resposta, para simplificar a análise das opiniões dos alunos. Aproximadamente 95 % dos alunos consideram a nanotecnologia importante para a sociedade. Em contraste, 3% dos alunos não a consideram importante e 2 % não responderam à pergunta.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa revelou que a maioria dos alunos já tinha algum conhecimento sobre nanotecnologia, com 55% tendo ouvido falar do tema e 52% afirmando que os experimentos ajudaram a compreender melhor o assunto. Todos os alunos reconheceram a presença da nanotecnologia em seu cotidiano, principalmente em dispositivos eletrônicos. Além disso, a maior parte dos alunos considerou o conteúdo útil para sua formação acadêmica, refletindo um interesse considerável por inovações tecnológicas. A relevância da nanotecnologia para a sociedade foi amplamente reconhecida, com 95% dos alunos considerando-a importante. Esses resultados destacam a necessidade e o potencial de integrar mais conteúdos de nanotecnologia nos currículos acadêmicos, para aprofundar o conhecimento e despertar o interesse dos estudantes por essa área emergente e promissora.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

DINIZ, Lia Gracy Rocha. Considerações sobre a abordagem da nanociência e da nanotecnologia no ensino médio. 2022.

ERNARDO, Guilherme Angelo Moreira et al. A ciência do surpreendentemente pequeno: uma sequência didática para a nanociência e nanotecnologia no ensino médio. 2019.

GHATTAS, Nadira I.; CARVER, Jeffrey S. Integrating nanotechnology into school education: A review of the literature. **Research in Science & Technological Education**, v. 30, n. 3, p. 271-284, 2012.

LOURENÇO, Ariane Baffa et al. A nanotecnologia na concepção de estudantes do ensino médio: o desenho como elemento de análise. **Góndola, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias: Góndola, Ens Aprend Cienc**, v. 12, n. 1, p. 27-42, 2017.

PELLEG, Ben et al. Implementing nanotechnology education in the high school classroom. In: **2011 Frontiers in Education Conference (FIE)**. IEEE, 2011. p. F4D-1-F4D-6.

MANDRIKAS, Achilleas; MICHAILIDI, Emily; STAVROU, Dimitris. Teaching nanotechnology in primary education. **Research in Science & Technological Education**, v. 38, n. 4, p. 377-395, 2020.

MALLMANN, Matthias. Nanotechnology in school. <http://www.scienceinschool.org>, 2008.

REBELLO, Gabriel AF et al. Nanotecnologia, um tema para o ensino médio utilizando a abordagem CTSA. **Química nova na escola**, v. 34, n. 01, p. 3-9, 2012.

TASCA, Rodolfo A. et al. Desenvolvendo habilidades e conceitos de nanotecnologia no ensino médio por meio de experimento didático envolvendo preparação e aplicação de nanopartículas superparamagnéticas. **Química nova na escola**, v. 37, n. 3, p. 236-240, 2015.

TONET, Michele Duarte; LEONEL, André Ary. Nanociência e Nanotecnologia: uma revisão bibliográfica acerca das contribuições e desafios para o ensino de Física. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 36, n. 2, p. 431-456, 2019.

ZANELLA, Ivana et al. Abordagens em nanociência e nanotecnologia para o ensino médio. **XVIII SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA-SNEF**. Vitória, Brasil, 2009.